

Original paper

AXOLI SALOMATLIGINI MUSTAXKAMLASHDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT VOSITALARIDAN FOYDALANISH

© M.R. Yo'ldashov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada ortiqcha vaznga ega insonlarni sog'lomlashtirishga yordam beruvchi usullar yoritilgan bo'lib jismoniy tarbiya vositalari va sport elementlaridan foydalanishning metodik tomonlari ochib berilgan. Kalit so'zlar: sport, vazn, indeks, semizlik, mashq, yog', tizim, axoli

MAQSAD: maqolaning maqsadi ortiqcha vaznga ega shaxslarni jismoniy faoliyat orqali sog'lomlashtirish usullarini aniqlash va sport vositalari hamda metodik yondashuvlar samaradorligini o'rganishdan iborat

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, sport elementlari va sog'lomlashtiruvchi dasturlar amaliyotlari tahlil qilindi Tajribaviy va kuzatuv usullari qo'llanildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar shuni ko'rsatdiki jismoniy tarbiya vositalari va sport elementlaridan foydalanish ortiqcha vaznga ega insonlarning sog'lomlashtirish jarayonini samarali qiladi Mashg'ulotlar doimiy va tizimli bo'lganda natijalar ancha sezilarli bo'ladi

XULOSA: ortib ketgan vazn bilan bog'liq muammolarni hal qilishda jismoniy tarbiya va sport elementlari samarali vosita hisoblanadi Ularni sog'lomlashtirish dasturlariga integratsiya qilish orqali individual salomatlik va jismoniy holat yaxshilanadi

Kalit so'zlar: sport, vazn, indeks, semizlik, mashq, yog', tizim, axoli.

Iqtibos uchun: Yo'ldashov M.R. Axoli salomatligini mustaxkamlashda jismoniy tarbiya va sport vositalaridan foydalanish. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.256–262.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

© М.Р. Юлдашев¹✉

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья рассматривает проблему оздоровления людей с избыточным весом и анализирует значение физической культуры и элементов спорта а также современные методические подходы

ЦЕЛЬ: цель статьи заключается в выявлении методов оздоровления лиц с избыточной массой тела через физическую активность и изучении эффективности использования спортивных средств и методических подходов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании были проанализированы занятия по физической культуре спортивные элементы и практики оздоровительных программ использовались экспериментальные и наблюдательные методы

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что использование средств физической культуры и спортивных элементов эффективно способствует оздоровлению людей с избыточным весом Регулярные и систематические занятия дают более заметный эффект

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: физическая культура и спортивные элементы являются эффективными средствами решения проблем, связанных с избыточным весом, Их интеграция в оздоровительные программы способствует улучшению физического состояния и индивидуального здоровья

Ключевые слова: избыточный вес, физическая культура, спорт, оздоровление, методический подход.

Для цитирования: Юлдашев М.Р. Использование средств физического воспитания и спорта в укреплении здоровья населения. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С.256–262.

USE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TO IMPROVE PUBLIC HEALTH

© Murodjon R. Yo'ldashov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article describes methods that help overweight people improve their health, and also reveals methodological aspects of using physical education and sports elements

AIM: the aim of the article is to identify methods for improving health in people with excessive weight through physical activity and to study the effectiveness of using sports tools and methodological approaches

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed physical education classes sports elements and practical health programs experimental and observational methods were applied

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that using physical education tools and sports elements effectively promotes health in individuals with excessive weight Regular and systematic sessions produce more significant results

CONCLUSION: physical education and sports elements are effective means of addressing excessive weight issues Their integration into health programs contributes to improved physical condition and individual well-being

Keywords: excessive weight, physical education, sport, health, methodological approach.

For citation: Murodjon R. Yo'ldashov. (2025) 'Use of physical education and sports to improve public health', Inter education & global study, vol.3 (11), pp.256–262. (In Uzbek).

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2016 yilda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzida 18 yoshdan kattalar orasida 1,9 mlrd nafardan ko'proq odam ortiqcha vazn bilan yashaydi (hozirda bu sonning yanada ortganini bemalol taxmin qilish mumkin). Ulardan 650 mlndan ko'prog'ida semizlik bor. Ortiqcha vazn yoki semizlik asosan rivojlangan davlatlarda jiddiy muammoga aylangan.

Xususan, respublikamizda ham mazkur muammo sog'liqni saqlash tizimida jiddiy oqibatlarni yuzaga keltirmoqda. Semizlik, asosan uning abdominal (qorin sohasidagi) shakli ko'plab kasalliklarning kelib chiqishida muhim rol o'ynashi so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida o'z isbotini topdi. Mamlakatimizda ushbu kasallikning tobora oshib borayotganligi statistik ma'lumotlarda o'z aksini topmoda. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 20 oktyabrdagi PF 60-99 son "Sog'lom turmush tarzini xayotga keng tadbiiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" Farmoni aynan ushbu masalaga qaratilgan bo'lib mamlakatimiz axolisini jismoniy tarbiya va sportga jalb qilish bo'yicha qator maqsad va vazifalar belgilab berilgan[1].

Tadqiqot maqsadi. Ortiqcha vaznga ega insonlarni salomatligini mustaxkamlashga qaratilgan ma'lumotlarni umumlashtirish orqali reabilitasion chora tadbirlar bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari. Ilmiy, o'quv va uslubiy ma'lumotlarni, internet manbalarini taxliil qilish, pedagogik kuzatish.

Tadqiqot natijalari va ularning muxokamasi. Sohaga oid adabiyotlarda yozilishicha, 55 yoshdan kichik bo'lgan 3-daraja semizligi bo'lgan odamlarda 2-tur qandli diabet bilan kasallanish xavfi shu yoshdagi normal tana vaznida bo'lgan odamlarga nisbatan erkaklarda 18, ayollarda 13 marta yuqori bo'ladi. 55 yoshdan kichik yoshdagi ortiqcha tana vazni bo'lganlarda qandli diabet xavfi, xuddi shu yoshdagi normal tana vaznilariga nisbatan 3-4 baravar yuqori bo'ladi. Gipertoniya kasalligi xavfi esa 55dan kichik yoshdagi normal tana vaznilariga nisbatan ortiqcha tan vaznilarida 1,6 marta, 1-daraja semizligi bor shaxslarda 2,5-3,2 marta, 2-3-daraja semizligi bor shaxslarda 4-5,5 marta yuqori bo'ladi [2,3].

Bunda organizmda energiya balansi buziladi. Birlamchi Organizm energetik jihatdan qabul qilgan kilokaloriyani sarflash orasida munosabatni buzilganligi va kilokaloriya organizmda butunlay sarflanmasligi kuzatiladi.. Tez-tez va uzoq vaqt davomida qondagi qand miqdorining ko'tarilishi, iste'mol qilinayotgan energiya sarf qilinayotgan energiyadan

ko'proq bo'lib yurishi natijasida organizmda ortiqcha darajada yog' to'qimasi shakllanib boradi.

Semizlikning 4 darajasi farqlanadi:

I-daraja - 29% tana vazni ideal tana vaznidan oshishi.

II - daraja - 30-40% ga tana vazni ideal tana vaznidan oshishi.

III - daraja-50-99% ga tana vazni ideal tana vaznidan oshishi.

IV-daraja - 100% va undan yuqori tana vazni ideal tana vaznidan oshishi

Demak, tajribada muqaddam sport bilan muntazam shug'ullangan kishilarning uy sharoitida sog'lomlashtirishga qaratilgan vositalar majmuasi ishlab chiqildi. Bunda 50 nafar ortiqcha vaznga ega, bugungi kunda ortiqcha vaznning turli darajalarida aziyat chekayotgan insonlarni uy sharoitida sog'lomlashtirishga qaratilgan vositalar kompleksi ishlab chiqildi va ularning tana vazni indeksi bo'yicha me'yoriy ko'rsatkichlari, hajm, shiddat, takrorlar soni bo'yicha namunaviy vositalar yaratildi. Bunda, demak, ortiqcha vaznga ega, ya'ni tana vazni indeksi 18,5 dan 24,9 gacha bo'lgan shug'ullanuvchilarning Jumping Jack, Mountain Climber, Burpee, Step Squat Jump, Russian Twist, Double Step Coordination mashqlari bo'yicha me'yoriy ko'rsatkichlari ishlab chiqildi.

Ushbu tana vazni indeksida shug'ullanuvchilarda Jumping Jack mashqi klassik usulda bajarilib, davomiyligi 40–45 martani, seriyasi uchtani, dam olish oralg'i ikki daqiqani tashkil etib, yurak qisqarish soni 160 tadan 165 martagacha me'yorlandi. Mountain Climber mashqi bo'yicha klassik usulda bajarilishi, davomiyligi uch daqiqa, o'rta shiddatda bajarilishi ta'minlandi. Seriyasi uchta bo'lib, dam olish oralg'i 1,5 daqiqani tashkil etadi. Yurak qisqarish soni esa 130–140 marotabani tashkil etadi. Russian Twist testi bo'yicha 700 gramlik predmet bilan bajarilib, davomiyligi 30–40 martani, seriyasi uchtani tashkil etdi. Dam olish oralg'i bir-ikki daqiqa, yurak qisqarish soni esa 140–150 marotabani tashkil etdi. Double Step Coordination testida 10 metrlik koordinatsion zinadan foydalanib, mashq 10–12 marta davomida bajariladi va seriyasi ikkitani tashkil etadi. Dam olish oralg'i 1,5–2 daqiqa, yurak qisqarish soni 130–140 marotabaga teng bo'lishi belgilab o'tildi. Bundan tashqari, ikkinchi semizlik darajasi bo'yicha, ya'ni tana vazni indeksi 35 dan 39,9 gacha bo'lgan oraliqda Jumping Jack testi erkin usulda bajariladi. Davomiyligi 25–30 ta, seriyasi ikkitani tashkil etgan. Dam olish oralg'i 2–2,5 daqiqani tashkil etadi. Yurak qisqarish soni esa 140 tadan 150 tagacha chiqishi belgilab o'tilgan(1-jadval).

1-jadval.

Muqaddam sport bilan muntazam shug'ilanmagan kishilarning uy sharoitda sog'lomlashtirishga qaratilgan vositalar majmuasi

T.M.I	Jamping-Jac	Mountain climbers	Berpi	Step, squat jump	Russian twist	Double step (coordination)
Ortiqcha vazin 18.5-24.9	Mashq klassik usulda bajariladi	Mashq klassik usulda bajariladi	Mashq klassik usulda bajariladi	O'ng va chap tomon bilan	700 gr predmet bilan	10 metrli kordinatsion zina

INTER EDUCATION & GLOBAL STUDY

	Davomiyligi 40-45 marta, Seriyasi 3 ta	Davomiyligi 2-3 daqiqa (o'рта shiddatda) Seriya 3 ta	Davomiyligi 25-30 ta seriya 3 ta	Davomiyligi 2 daq seriya 3 ta	Davomiyligi 30-40 marta seriyasi 3 ta	Davomiyligi takrorlash 10-12 marta seriya 2 ta
	Dam olish 2 daq YuQS 160-165 marta	dam olish 1.5 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1 daq YuQS 120-130 marta	Dam olish oralig'i 1-2 daq YuQS 140-150 marta	Dam olish 1.5-2 min YuQS 130-140 marta
1-daraja 30.0-34.9	Mashq klassik usulda bajariladi	Mashq klassik usulda bajariladi	Mashq klassik usulda bajariladi	O'ng va chap tomon bilan 2 daq seriya 2 ta	500 gri predmet bilan	8 metrli koordinatsion zina
	Davomiyligi 35-40 marta seriya 2 ta	Davomiyligi 2 daq Seriya 2 ta	Davomiyligi 20-25 marta	Davomiyligi 2 daq seriya 2 ta	Davomiyligi 30-35 marta seriya 2 marta	Davomiyligi 10 marta Seriya2 ta
	Dam olish 1-1.5 daq YuQS 150-155 marta	Dam olish 1.5-2 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1 daq YuQS 130-135 marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 125-130 marta	Dam olish 2-3 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 130-140 marta
2-daraja 35.0-39.9	Mashq erkin harakatga	20 gradus balandlikda	Step qatori tayangan xolda	Faqat to'g'riga harakatlanib	300 gr predmet bilan	6 metrlikoordinatsion zina
	Davomiyligi 25-30 ta Seriya 2 ta	Davomiyligi 2 daq Seriya 2 ta	Davomiyligi 20 marta Seriya 2 ta	Davomiyligi 2 daq Seriya 3 ta	Davomiyligi 25-30 marta seriya 2 ta	Takirollash soni 7-8 marta seriya 2 ta
	Dam olish 2-2.56 daq Yurak murishi 140-150	YuQS 130-140marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 130-135 marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 3 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 130-140 marta
3-daraja >40.0	Mashq erkin harakatga	40 gradus metr balandlikda	Step da (sakrash)	Faqat to'g'riga harakatlanib	100-200 gr plasmas shtanga toshi	6 metrli koordinatsion zina
	Davomiyligi 10-15 marta seriya 3 ta	Davomiyligi 1.5 daq Seriya 2 ta	Davomiyligi 15-20 marta seriyasi 2 ta	Davomiyligi 1.5 daq Seriya 2 ta	Davomiyligi 20-25 marta seriya 1 ta	Takrolash soni 6-7 marta seriya 2 ta
	Dam olish 2-3 daq YuQS 130-140	YuQS 130-135 marta	Dam olish 15 daq YuQS 125-130 marta	Dam olish 1.5 daq YuQS 120-125 marta	Dam olish 3-4 daq YuQS 130-140 marta	Dam olish 1.5-2 daq YuQS 125-130 marta

Burpee testi, demak, step platformaga tayangan holda 20 marta ikkita seriyada bajariladi. Dam olish oralig'i 1,5 daqiqa bo'lib, yurak qisqarish soni 130–135 martani tashkil etdi. Russian Twist testi mazkur tana indeksiga xos bo'lgan kishilarda 300 gramlik predmet bilan bajarilib, davomiyligi 25–30 martani, seriyasi ikkita, dam olishi uch daqiqani tashkil etdi. Yurak qisqarish soni esa 130–140 martaga yetkaziladi.

Demak, tana vazni indeksi eng yuqori, ya'ni 40 dan yuqori bo'lgan shug'ullanuvchilarda, demak, Mountain Climber testi 40 gradus balandlikda bajarilib, davomiyligi 1,5 daqiqa, seriyasi ikkita, yurak qisqarish soni 130–135 marotabaga teng bo'lishi belgilab o'tilgan bo'lsa, Step Squat Jump testining bajarilishi to'g'riga harakatlangan holda 1,5 daqiqa, ikkita seriyada, dam olish oraliqi 1,5 daqiqa va yurak qisqarish soni 120–125 marta teng bo'lishi belgilab o'tilgan.

Muqaddam sport bilan shug'ullangan insonlar bilan avval sport bilan shug'ullanmagan insonlarga belgilangan mazkur yo'nalishdagi mashqlarni tatbiq qilishda asosiy omil yurak qisqarish sonini muntazam nazorat qilishga bog'liq holda amalga oshiriladi. Zero, muqaddam sport bilan shug'ullangan insonlarda organizmga tushayotgan yuklama muqaddam ta'sir etganligi sababli, uni qayta bajarish ularning organizmida avval kechgan kechinmalar evaziga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ehtimoli yuqori. Biroq, sport bilan muntazam shug'ullanmagan insonlarda ushbu mashqlarni qo'llashda mashqlarning shiddati, davomiyligi, seriyasi va dam olish oraliqlarini uzaytirgan holda tatbiq etish tavsiya etiladi.

Zero, organizmga tushayotgan yuklama ularning ortiqcha vaznga ega bo'lgan insonlarning tayanch-harakat apparatini shikastlanishi, yurak qisqarish sonida turli xil nojo'ya ta'sir qilmasliklari uchun bajarish shiddatlarini, demak, normallashtirish va yurak qisqarish sonini muntazam nazorat qilish, dam olish oraliqlarini uzaytirish evaziga va mashqlarni bajarishda yuqori tempni tashkil etmagan holda bajarish tavsiya etiladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, sport bilan muqaddam shug'ullangan insonlar bilan mashg'ulotlar olib borishda uy sharoitida avvalo inventarlardan foydalanish samaradorligini oshirish zarur va ularda to'g'ri ovqatlanish ratsioni bo'yicha albatta tavsiyalar berilishi lozim. Zero, ortiqcha vaznda asosan kaloriya defitsitini yuzaga keltirish va boshqariladigan kaloriya sarfini ongli ravishda yuzaga keltirish muhim omil sanaladi. Zero, to'g'ri ovqatlanish va sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanish organizmida ortiqcha yog' zaxiralarni bartaraf etish va sog'lomlashtirishda o'pkaning tiriklik sig'imi, yurak qisqarish sonini mo'tadillashtirish va yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilashga xizmat qilib, yuqori metabolizmni keltirib chiqaradi va bu orqali aholini sog'lomlashtirish imkoniyati oshadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябр ПФ 60-99 сон "Соғлом турмуш тарзини хаётга кенг тадбиқ этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги" фармони. Дарё.уз
2. КеримовФ.А. Спорт соҳасида илмий тадқиқотлар. Тошкент Зарқалам. 2001. - 86.
3. Epifanov V. A. "Terapevtik madaniyat va sport tibbiyoti" M. "Tibbiyot" 2004 y
4. 4.Epifanov V. A." Terapevtik jismoniy madaniyat"universitet talabalari uchun darslik M." Tibbiyot " 2006 yil
5. Ismailova M Sh. Sport tibbiyoti va reabilitatsiya (O'quv qo'llanma).2023 й

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Yo'ldashov Murodjon Raximjonovich**, Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (O'zDJTaS), [**Йўлдашов Муроджон Рахимджанович**, доктор философии (PhD) по педагогическим наукам Узбекский государственный университет физической культуры и спорта (УзГУФКиС)], [**Yuldashov Murodjon Rakhimjonovich**, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences Uzbek State University of Physical Culture and Sports]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Yakkasaroy tumani, Usmon Nosir ko'chasi, 52 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Усмана Насира, 52] Email: murodjon.yoldashov@mail.ru